

ТЎНҒИЧ ОЛИЙҒОҶИМИЗНИНГ ШОНЛИ ЎТМИШИДАН...

Базарбаева Нилуфар Анорбоевна

ЖДПУ II-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619392>

Бизга маълумки, Жиззах воҳасида саноат ва қишлоқ хўжалиги, ишлаб чиқаришни янада тезкор ривожлантириш, мавжуд ер-сув, табиий бойлик заҳираларидан самарали фойдаланиш, аҳолига хизмат кўрсатишни яхшилаш, Жиззах чўлини ўзлаштиришни тезлаштириш мақсадида Ўзбекистон Олий Кенгаши Президиумининг 1973 йил 29 декабрдаги қарорига мувофиқ Сирдарё вилоятининг Жиззах, Фориш, Дўстлик, Зомин, Пахтакор, Мирзачўл, Октябрь (ҳозирги Зафаробод) Самарқанд вилоятининг Бахмал, Ғаллаорол туманлари базасида Жиззах вилояти ташкил топди.

Жиззах чўлининг ўзлаштирилиши натижасида янги хўжаликлар вужудга келди, саноат корхоналари кўпайиб борди ва у ерларда фаолият юритувчи аҳоли сони ошди. Туманларда истиқомат қилаётган аҳоли сонининг ўсиши эса янги мактабларнинг ва мактабгача муассасаларнинг кўпайишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида малакали ўқитувчиларга бўлган талабларни оширди. Ушбу ўрганилаётган даврда вилоятнинг Зомин, Фориш, Ғаллаорол, Мирзачўл каби туманларининг қишлоқ мактаблари малакали ўқитувчиларга эҳтиёж сезмоқда эди.

Республиканинг кенжа Жиззах вилоятида халқ маорифи тармоғининг малакали ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжлари йил сайин ортиб бораётганлиги ҳисобга олиниб, ҳукумат қарори ва Ўзбекистон Маориф министрлигининг 1974 йил 8 август № 256 сонли буйруғи асосида Жиззах давлат педагогика институти ташкил этилди. Ёш вилоятнинг республика маънавий ҳаётида катта воқеа бўлган бу илм масканини ташкил этилишида Ўзбекистон Марказий Қўмитасининг биринчи котиби, ўша пайтлари икки марта социалистик Меҳнат Қаҳрамони, Давлат ва Алишер Навоий мукофоти лауреати, таниқли адиб, ўзбек халқининг суюкли фарзанди Шароф Рашидовнинг беқиёс хизмати бор. Шу билан бирга ўша йиллари Жиззах вилояти партия қўмитасининг саркотиби бўлган Сейид Тоиров, мафкуравий ишлар бўйича вилоят партия қўмитаси котиби Содиқ Нишонов ва вилоят Ижроия қўмитасининг раиси Эркабой Исломовларнинг Жиззах тўнғич олий ўқув юртини очилишига бош-қош бўлганликларини алоҳида қайд қилиш жоиздир. Янги институтнинг ректорлигига филология фанлари номзоди, доцент Бозорбой Ўринбоев ва

институт ўқув-тарбиявий ишлари муовинлигига фалсафа фанлари номзоди, доцент З.Зубайдуллаевлар тайинланган эди.

Мазкур раҳбарларга ўқув хоналарини тайёрлаш, кадрларни танлашдек масъулиятли вазифа юклатилди. Институт раҳбариятининг ташаббускорлиги билан шаҳар ва вилоят қўмитаси, халқ депутатлари шаҳар ва вилоят ижроия қўмитаси, Ўзбекистон ССР Маориф Вазирлигининг кўрсатган бевосита амалий ёрдами туфайли қисқа муддатда ажратилган ўқув корпуслари ва ётоқхоналар қайта таъмирланиб, керакли ўқув қуроллари ва уснуналари билан жиҳозланди. Бу ишларни амалга оширишда институт хўжалик ишлари бўйича ректор ўринбосари Райим Шавалиев айниқса катта жонбозлик кўрсатди. Ва шунингдек, олийгоҳда ўқув-тарбиявий ишларни тўғри йўлга қўйишда, профессор-ўқитувчилар ва талабаларга яхши шароит яратиб беришда дастлабки кунларданоқ иш бошлаган бош ҳисобчи А. Эргашев, иш ҳақи ва стипендиялар ҳисобчиси Р. Байбулатова, хазиначи З. Расулова, хўжалик ходимлари М. Ҳамракулов, М. Сувонкулов, Н. Собиров, К.Пўлатов, С.Қўйсиновлар ҳам хизмати катта бўлди.

Олийгоҳ тарихи ҳақида сўз юритар эканмиз, шу ўринда Ҳисобот бўлимида ишлаётган М. Рустамова, Г. Аширматова, Г.Қувондиқова, М. Саидова, Д. Фозилова, Д. Қодирова каби ходимларнинг ҳам номини тилга олиб ўтиш жоиздир. Ўша йили институтда 29 профессор-ўқитувчи фаолият юритган ва 425 нафар талаба таҳсил олган. Олийгоҳ ташкил этилган вақтда унинг икки факультети ва уч бўлими мавжуд бўлган. Булар: ўзбек тили ва адабиёти, рус тили ва адабиёти, педагогика ва бошланғич таълим, математика каби факультетлар ва бўлимлар эди. Юқорида таъкидланган дастлабки икки факультетда талабаларга беш мутахассислик бўйича: ўрта мактаблар учун ўзбек тили ва адабиёти, европа ва миллий тилдаги мактаблар учун рус тили ва адабиёти ўқитувчилари, умумий техника ва меҳнат таълими, математика, бошланғич синфлар учун ўқитувчи кадрлар тайёрлаш ишлари амалга оширилган. Институтда таълим-тарбия ишларини жадал суратлар билан олиб борилишида филология фанлари номзоди, доцентлар М. Туйчиев, А. Солиев, О. Жўраев, педагогика фанлари номзоди Н. Сафаров, медицина фанлари номзоди Т.Сайдуллаев, катта ўқитувчилар Б. Тошмуродов, С. Файзиев, А. Номозов, Ф. Қудратов, М. Турсунпўлатов, М. Ҳамидов, Х. Комилов, Б. Анжиев, С.Ҳамидова, И. Бақаева, К. Раҳматуллаева, иқтисод

фанлари номзоди Ҳ. Ҳайдаров ва бошқаларнинг ҳам алоҳида хизматлари бор.

Дарҳақиқат, биз тилга олиб ўтаётган институтга 1974-1986 йилларда филология фанлари доктори, профессор Б. Ўринбоев, 1986 йил апрель ойидан 1990 йилнинг июль ойигача педагогика фанлари доктори, профессор У. Нишоналиевлар раҳбарлик қилганлар. 1990 йилда институт ректорлигига танловда Б. Ўринбоев кўпчилик овоз билан яна ушбу лавозимга сайланиб, 1992 йилнинг ноябрь ойигача самарали меҳнат қилган. 1992 йил ноябрь ойидан бошлаб эса география фанлари доктори, профессор С. Нишонов олийгоҳга раҳбарлик қилишни бошлаган. Кўриб ўтилаётган давр мобайнида институтнинг ўқув-моддий базасини мустаҳкамлаш, илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш борасида кўплаб ибратли ишлар амалга оширилган.

Мана шу йилларда ёш олийгоҳга қардош Москва, Санкт-Петербург, Киев шаҳарларидаги олий ўқув юртлари, Самарқанд, Тошкентдаги университетлар, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институти, Тошкент кибернетика илмий-тадқиқот институти миллий кадрлар тайёрлашда яқиндан амалий ёрдам кўрсатдилар. 1978 йилда институтни биринчи бора 249 талаба битириб чиққан бўлса, 1994 йилга келиб 815 нафар талаба кундузги ва сиртқи бўлимларни тугаллашга муваффақ бўлди. Битирувчилар нафақат Жиззах вилояти умумтаълим мактабларида, балки Самарқанд, Сирдарё вилоятлари, қўшни Қозоғистон, Тожикистон, Туркманистон республикаларининг умумтаълим мактабларида, олий ўқув юртлари, мактабгача тарбия муассасаларида ўқитувчи, тарбиячи, давлат корхоналарида раҳбарлик лавозимларида фаолият юрита бошлайдилар, уларнинг кўпчилиги илмий ишлар билан шуғулланишни бошлаб юборган эдилар.

Институтнинг собиқ талабалари орасидан кўплаб Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўқитувчилар, халқ маорифи аълочилари, раҳбар ходимлар, фан номзодлари ва бир сўз билан айтганда кўплаб номдор шахслар етишиб чиққан. Жумладан, ўша йилларда талабаларга пухта билим берган К. Юсупов, психология фанлари номзоди Ё. Алимқулов, педагогика фанлари номзоди Ш.Назаров, фалсафа фанлари номзоди Ф. Маматқулов сингари профессор-ўқитувчилар мазкур институтнинг собиқ талабалари эди.

Институтда илмий-тадқиқот ишларини яхши йўлга қўйилишида, илмий кадрларни жой-жойига қўйилишида институт ректорининг илмий

ишлар муовини лавозимида ишлаган фалсафа фанлари номзоди, доцент З. Низомитдинов, Ш. Икромов, филология фанлари номзоди, доцент Қ. Н. Пирматовларнинг алоҳида хизматлари бор. Институт маъмурияти томонидан ўқув йилининг биринчи йилидан бошлабоқ таълим муасасаси ўқув моддий-техник базасини мустаҳкамлаш учун катта тадбирлар амалга оширилади. Хўжалик ишлари бўйича фаолият юритган олийгоҳ ректорининг муовинлари 1974-1976 йилларда Р. Шавалиев, 1976- 1984 йилларда Ж. Норбоев, 1984 йилдан бошлаб М.Раимовлар олийгоҳда ишларни самарали ва тўғри ташкил қилинишида фидокорона хизмат қилдилар. Ўша пайтларда институт моддий-техника таъминотини яхшилашда Ўзбекистон Халқ таълими Вазирлигининг кўрсатган беғараз амалий ёрдамини ҳам таъкидлаш зарур. Ўзбекистон ССР Маориф министрлигининг 1975 йил 25 майдаги “Жиззах давлат педагогика институтига қўшимча ёрдам кўрсатиш тўғрисида”ги буйруғига асосан олийгоҳ кутубхонаси кўплаб турдаги адабиётлар билан таъминланади. Айтиш жоизки, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институти, С. Айний номли Самарқанд, Бухоро ва Фарғона Давлат педагогика институтларининг ректорларига 1975 йилнинг 15 июлигача кутубхона фондларидан Жиззах Давлат педагогика институти учун ҳар бири 5 минг сўмлик энг янги ўқув-методик адабиётлар ажратиш ҳақида кўрсатма берилган эди.

Буйруққа асосан Жиззах давлат педагогика институтига С.Айний номли Самарқанд давлат педагогика институти томонидан 10 минг дона, Низомий номли Тошкент давлат педагогика институти томонидан 15 минг сўмлик сиёсий-бадий адабиётлар етказиб берилди. Сирдарё давлат педагогика институти ва Самарқанд кооператив техникуми эса кутубхонани инвентарлар билан таъминлашга амалий ёрдам кўрсатдилар. Кутубхонани ташкил қилиш, уни зарурий адабиётлар билан таъминлашда унинг ходимларининг ҳам хизматлари катта бўлган, албатта.

Кутубхона фондидаги китоблар сони йилма йил ошиб бориб, унда сақланаётган илмий, ўқув-методик ва бадий адабиётларнинг сони 1975-1976 ўқув йилида-50 мингтани, 1976-77 ўқув йилида- 84361 тани, 1994 йилларга келиб эса 188500 тани ташкил қилди. Зиё маскани ишини тубдан яхшилашда дастлабки кунлардан буён унга раҳбарлик қилиб келаётган С. Алиқулованинг хизмати катта бўлди.

Дарҳақиқат, институт босиб ўтган йигирма йил мобайнида унинг моддий базасини яхшилаш борасида ҳам сермаҳсул ишлар амалга

оширилди. 1974-1977 йилларда замон талабларига жавоб берадиган 700 талабага мўлжалланган ўқув корпуси ва 260 ўринга мўлжалланган ётоқхона қуриб битказилиб, ишга туширилди. 1992 йилдан бошлаб институт қошида, профессор-ўқитувчилар ва талабаларга хизмат қиладиган 400 ўринли ошхона фойдаланишга топширилди, соғломлаштириш шифохонаси ташкил қилинди. 1989 йили замон талабларига жавоб берувчи, 3 минг нафар талабага мўлжалланган 5 қаватли янги ўқув биносининг қурилиб ишга туширилиши олийгоҳда дарсларни бир сменада ташкил этиш имкониятини яратди.

Ўқув кабинетлари, лабораториялар замонавий жиҳозлар билан таъминланиб борилди. Бу даврда ўқув корпуси, гимназия ётоқхонаси қайта таъмирланди. Биология курсининг ташкил қилиниши натижасида эндиликда зоология, биология фанларини ўқитишда расмлар, микроскоплар, кино кўрсатиш асбоблари, кодоскоп ва эпидиаскоплардан фойдаланишга ўтилди. Рус тили, чет тили дарслари лингафон кабинетларида, математика ва бошқа фанлар 14та электрон ҳисоблаш машиналари билан жиҳозланган лабораторияларда олиб бориладиган бўлди. Мазкур замонавий ўқув лабораторияларида талабаларга компьютерлар билан ишлаш бўйича амалий машғулотларни ўз касбини устаси бўлган Д. Ботиров, Ф. Ҳайитов сингари фидойи ўқитувчилар олиб бордилар.

Таъкидлаган бўлардик, институтда ҳисоблаш маркази 1992 йилнинг январь ойида хужалик ҳисобидаги мувофиқлаштириш лабораторияси базасида ташкил қилинган. Ўша йилларда мазкур Ҳисоблаш марказига иқтисод фанлари номзоди И. Солиев раҳбарлик қилган.

Институт сиртқи бўлими 1975 йили ташкил этилиб, Ўзбек тили ва адабиёти, Рус тили ва адабиёти, Педагогика ва бошлангич таълим услублари факультетларига 120 нафар талаба қабул қилинади. Факультетга ўша йили Х. Жўраев декан қилиб ишга тайинланади.

Сиртқи бўлимга катта ўқитувчилардан З. Х. Хўжаҳмедов декан этиб тайинланиб, методистлик вазифасида Т. Абдуллаев хизмат қилди. Ғаллаорол, Дўстлик, Зомин, Жиззах шаҳар ва туманларида ўқув консультация бўлимлари ташкил этилиб, талабаларга ёзма ишлар ёзиш, имтиҳонларга пухта тайёрланишлари учун тегишли кўрсатмалар бериб борилди. 1978 йилда институтнинг сиртқи бўлим тугатилиб, кундузги факультетлар қошида кечки ва сиртқи бўлимлар ташкил қилинди. 1985 йили сиртқи бўлим деканати қайтадан ташкил этилиб, сиртқи бўлим

деканлигида Х. Жўраев тайинланди. Мазкур бўлимни турли йилларда Н. Носиров, У. Раҳмонкулов каби устозлар бошқариб бордилар.

1994 йилнинг 1 февралидан бошлаб сиртқи бўлим деканати қайтадан ташкил этилиб, бўлим деканлик вазифасига доцент Ш.О.Икромов тайинланади. Ўша кезларда олийгоҳ факультетларининг сиртқи бўлимида 1400 нафар талаба таҳсил олишни бошлаган бўлса, ўқув жараёни тўғри йўлга қўйилишида М.Зоиржонов, Ф.Саттаров ва Н. Шодияров каби услубчиларнинг хизмати катта бўлди.

Хулоса қилиб айтганда, Жиззах давлат педагогика институти (ҳозирги Жиззах давлат педагогика университети) яна бир неча йиллардан сўнг ўзининг тарихий 50 йиллик юбилейини нишонлайди. Ушбу шонли тўйга муносиб равишда ҳозирданоқ университет маъмурияти, кадрли профессор-ўқитувчи устозларимиз ва кўп сонли талаба ва магистрларимиз томонидан тайёргарлик ишлари қизғин давом этмоқда.

Олийгоҳимизнинг мустақиллик даври тарихи ҳақидаги изчил маълумотларимизни кейинги туркум мақолаларимизда келтириб ўтишга ҳаракат қиламиз. Юқори сатрларда таъкидлаётганимиз-билганларимиз, ҳали билмаганларимиз қанча! Ушбу қораламизда биз вилоятимиз тўнғич олийгоҳининг босиб ўтган шонли йўли: 50-90 йиллар тарихининг айрим жиҳатларигагина тўхталиб ўтдик, холос

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Х.Ҳайдаров. Жиззах вилояти тарихи. Т: “Меҳнат”, 1996.
- 2.С.А.Нишонов., Х.Х.Ҳайдаров. Жиззахнинг тўнғич олий ўқув юрти. Жиззах: “Жиззах вилоят матбуот бошқармаси қошидаги ноширлик-муҳаррирлик бўлими”, 1994.
3. Нишонов С.А. Жиззах вилояти. Т: “Ўзбекистон”, 1980.

